

**Profilaktika inspektorining terrorizm va
ekstremizm bilan bog‘liq jinoyatlar profilaktikasi
faoliyati**

Keldiyev Kamronbek Sarvarjon o‘g‘li

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI AKADEMIYASI

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI FAOLIYATI KAFEDRASI

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kunduzgi ta’lim 3-kurs kursanti

Annotatsiya: mazkur maqolada profilaktika inspektorining terrorizm va ekstremizm bilan bog‘liq jinoyatlar profilaktikasini samarali amalga oshirishda va ushbu faoliyatni tashkil etilishiga to‘sqinlik qilayotgan muammolarni aniqlash va ularni bartaraf qilishga, ushbu faoliyatni yanada takomillashtirishga xizmat qiluvchi taklif va tavsiyalar ishlab chiqish hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: profilaktika inspektorining terrorizm va ekstremizm bilan bog‘liq jinoyatlar profilaktikasi faoliyati, terrorizm, ekstremizm, terrorchi, terrorchilik tashkiloti, terrorchilik guruhi, xalqaro terrorizm, diniy ekstremizm, diniy fundamentalizm, huquqbuzarliklar profilaktikasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi ishi, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi organ va muassasalar.

Annotation: in this article, it is considered to be the development of proposals and recommendations that serve to identify and eliminate the problems that prevent the prevention of crimes related to terrorism and extremism, and the organization of this activity, and to further improve this activity.

Key words: activities of the prevention inspector to prevent crimes related to terrorism and extremism, terrorism, extremism, terrorist, terrorist organization, terrorist group, international terrorism, religious extremism, religious fundamentalism, crime prevention, crime prevention work, crime prevention practitioner bodies and institutions.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomondan konseptual g‘oya sifatida mustahkamlangan “Inson qadri uchun” degan tamoyil asosida amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlarning natijasi sifatida milliy davlatchilik va suverinitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq – tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklari uchun muhim poydevor bo‘ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun zarur shart – sharoitlar yaratdi.

Dunyoda inson qadrini oshirish, uning hayot tarzini yuksaltirish, ijtimoiy hayotda o‘z o‘rnini topish va sog‘lom turmush tarzini olib borish bo‘yicha ko‘plab davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlar amalga oshirilmoqda. Inson hayotiga bugungi kunda salbiy jihatdan tasir ko‘rsatuvchi ko‘plab sabablar mavjud. Bu kabi salbiy illatlarga ko‘plab misollar keltirish mumkun. Ijtimoiy hayotda ishsizlik, surunkali ichkilikbozlik va giyohvandlik kabi salbiy illatlar insonni tubsiz jarlikka boshlaydi.

Olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart – sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish davlatimiz, fuqarolarimizning oliy maqsadi hisoblanadi. Terrorizm va ekstremizm bugungi kunda dunyo hamjamiyatini tashvishga solayotgan global muammolardan biri sifatida namoyon bo‘lib ulgurdi. Uning salbiy oqibatlari davlatlarning rivojlanishiga, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari, qonuniy manfaatlarini to‘la taminlanishiga katta to‘siq bo‘lmoqda.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2022 – yil 28-yanvar kuni qabul qilingan “2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot

strategiyasi to‘g‘risida” 60-sonli farmonning VI yo‘nalishida “Milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish” deb nomlangan VI yo‘nalishining 82-maqsadi aynan ekstremizm va terrorizmga bag‘ishlanadi. Xususan,

- Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta‘minlashga imkon beradigan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha samarali davlat siyosatini amalga oshirish;

- Ekstremizm va terrorizmni keltirib chiqaruvchi omillarning oldini olishga qaratilgan preventiv mexanizmlarni takomillashtirish, ijtimoiy-ma‘naviy muhitni yaxshilash, yot g‘oyalar ta‘sirini oldini olish va ularning ta‘siriga tushib qolganlar bilan tizimli ishlash orqali ularning muammolarini bartaraf etish;

- Aholi, ayniqsa yosh avlodda terrorizm va ekstremizm mafkurasiga qarshi qat‘iy va barqaror immunitetini shakllantirish;

- Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishning xalqaro-huquqiy asoslarini takomillashtirish hamda xorijiy davlatlar, mintaqaviy va xalqaro tashkilotlar bilan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish sohasidagi hamkorlikning shartnomaviy-huquqiy asoslarini kengaytirish;

- Diplomatik vakolatxonalar va konsullik muassasalari, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, shuningdek, chet elga uzoq vaqtga ketayotgan hamda yashab kelayotgan fuqarolar bilan shug‘ullanuvchi boshqa idoralarning kadrlar salohiyati va resurslarini mustahkamlash;

- Xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ekstremizm, terrorizm va ularni moliyalashtirishga qarshi kurash sohasida axborot hamda tajriba almashish;

- Faoliyati ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishga qaratilgan xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarda faol ishtirok etish;

- Markaziy Osiyoda BMTning Global aksilterror strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha hamkorlikdagi sa‘y-harakatlarni birgalikdagi harakatlar rejasi doirasida

muvofiglashtirish;

- Markaziy Osiyoda ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha birgalikdagi ishlar doirasida axborot almashinuv va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beruvchi xalqaro tashabbuslarni amalga oshirishda O'zbekistonning rolini kengaytirish;

- Dunyo hamjamiyati va mintaqaviy tashkilotlar e'tiborini Afg'onistonda tinchlik va hamjihatlikni ta'minlashga jalb qilish borasidagi tashabbuslarni jadallashtirish va ushbu mamlakatni mintaqaviy hamkorlik jarayonlariga, shu jumladan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishga jalb qilish.

Fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, jamoat tartibini saqlash, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi bo'yicha respublikada yaxlit huquqiy tizim yaratilgan bo'lib, unda ichki ishlar organlari muhim o'rin egallaydi. O'tgan davr mobaynida ichki ishlar organlari tizimini takomillashtirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, IIONing mahallalarda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun tashkil etilgan quyi bo'g'inini rivojlantirish va mustahkamlash bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar ichki ishlar organlari faoliyatining samaradorligini oshirish fuqarolarning tinch va osoyishta hayot kechirishini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi kurashish, jamoat tartibini va xavfsizligini saqlash masalalari Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan davlat siyosatida eng muhim va ustuvor o'rin egallaydi hamda bu masala ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish, uning faoliyati samaradorligini zamonaviy bosqichga ko'tarishdek g'oyat murakkab vazifa doimiy ravishda kun tartibiga qo'yib kelinmoqda .

Jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni saqlash, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash , fuqarolarni huquq va erkinliklarini har qanday tajovuzlardan himoya

qilishdek yuksak maqsadlarga erishish uchun istiqloq yillarida ichki ishlar organlari tizimini chuqur isloh qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, har bir mahalla, eng olis, chekka qishloq ovullarimizgacha xalq bilan ishlaydigan uning dardu g'amiga hamdard, quvonch – tashvishiga sherik bo'lishga tayyor profilaktika inspektorlari faoliyat ko'rsatishiga imkoniyat yaratildi.

Jamiyat taraqqiyotining obyektiv qonuniyatlari va ularni taqazo etuvchi omillarning aloqadorlikda mamlakatdagi, uning ma'muriy hududlaridagi jamoat tartibi va xavfsizligiga ta'siri ularning mazmun – mohiyatidan kelib chiqib ijobiy va salbiy xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ichki ishlar organlari muntazam ravishda tizimli holda ushbu qonuniyatlarni va omillarni o'z vaqtida aniqlashlari, monitoring olib borishlari va uning natijalari bo'yicha:

- a) Jamoat tartibi va xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillardan ichki ishlar organlari ushbu jarayonni boshqarishda samarali foydalanishga;
- b) Jamoat tartibi va xavfsizligiga ta'sir qiluvchi omillarni esa ichki ishlar organlari amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan vakolatlar doirasida va tartibda bartaraf etish, zararsizlantirish choralari amalga oshirishlari talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 26-mart kunidagi PF-6196-son Prezident farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2021 yil 29 noyabrdagi PF-27-son Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022 – yil 28-yanvardagi 60-sonli farmon.

4. O‘zbekiston Respublikasining 2021 – yil 12 – fevraldagi videoselektor yig‘ilishidagi nutqi.

5. Muayyan yashash joyiga ega bo‘lmagan shaxslarning umumiy tavsifi va profilaktikasi. B.O. Gadoymirodov http://t.me/ScienceBox_official JILD:02 NASHR:03 2023 yil.